

Rupert Tarnutzer

«In der Schule geht es mir darum, mich nicht zu blamieren.»

Individualisierung bei ungünstigen Lernmotiven

Zusammenfassung

Lernende zeigen ganz unterschiedliche Motive, wenn es um ihr Lernen geht. Viele wollen sich Wissen aneignen, Fertigkeiten erlernen oder sich durch «Probleme» herausfordern lassen. Einigen ist es wichtig, besser zu sein als andere oder zu verhindern, dass sichtbar wird, was sie nicht können. Wieder andere möchten möglichst jede Lernanstrengung vermeiden. Diese Motive sind bei Lernenden sowohl unterschiedlich ausgeprägt als auch kombiniert anzutreffen. Für Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen (SHP) sind Kenntnisse über diese unterschiedlichen Motive und über die Möglichkeiten zu intervenieren, für einen angemessen individualisierenden Unterricht in heterogenen Gruppen zentral. In einem ersten Schritt werden unterschiedliche Motive Lernender beschrieben (1) und deren Bedeutung erläutert (2). Anschliessend wird ein Erfassungsinstrument vorgestellt (3). In einem weiteren Schritt wird auf Interventionsmöglichkeiten bei problematischen Motiven eingegangen (4).

Résumé

Les apprenants ont des schémas d'apprentissage très différents. Nombreux sont ceux qui veulent acquérir des connaissances, apprendre des compétences ou relever des défis en se confrontant à des «problèmes». Pour certains en revanche, il est important d'être meilleur que son voisin ou d'empêcher que leurs lacunes soit visibles. D'autres encore veulent à tout prix éviter tout effort d'apprentissage. Ces schémas d'apprentissage s'expriment de façon variée ou de manière combinée chez les personnes en situation d'apprentissage. Pour les enseignants spécialisés scolaires, la connaissance de ces différents schémas d'apprentissage ainsi que des possibilités d'intervention en vue de proposer un enseignement approprié et individualisé au sein d'un groupe hétérogène est primordiale. Premièrement nous décrivons différents schémas d'apprentissage (1); ensuite nous expliquerons l'importance de ces schémas (2); nous poursuivrons en présentant un instrument d'évaluation (3); nous présenterons enfin différentes possibilités d'intervention lors de schémas d'apprentissage problématiques (4).

1 Unterschiedliche Motive

In der Motivationstheorie werden unterschiedliche Motive als Zielorientierungen beschrieben. Zielorientierungen gruppieren Motive, an welchen Lernende sich längerfristig orientieren und die einen Einfluss auf ihre Motivation in der aktuellen Lernsituation haben (Köller & Schiefele, 2006, S. 880). Die Theorie der Lern- und Leistungs-

motivation hat sich in den letzten 20 Jahren entlang der Differenzierung zwischen *Lernzielen* und *Leistungszielen* entwickelt. Eine Reihe von Autoren wie z. B. Nicolls (1984) und Dweck (1986) haben entsprechend vergleichbare Konzeptionen mit jeweils unterschiedlichen Bezeichnungen entwickelt (im Überblick: Köller, 1998).

Lernende mit einer deutlichen Orientierung an *Lernzielen* zeigen Interesse an den Lerninhalten. Sie sind primär an individuellen Lernfortschritten interessiert und wollen ihre eigenen Kompetenzen erweitern. Ihr Lernprozess wird durch das Interesse an den zu erlernenden Inhalten und durch die positiv erlebte Tätigkeit des Lernens selbst aufrechterhalten (s. Tab. 1).

Im Gegensatz dazu stehen bei einer stark ausgeprägten Orientierung an *Leistungszielen* in erster Linie die Folgen des Lernens im Zentrum, wie z. B. der Vergleich mit anderen oder Belohnungen und Sanktionen. Lernmotiv ist dann nicht der Lerninhalt, sondern die damit verbundenen Folgen. Die Leistungszielorientierung wurde von Elliot (1999) weiter in *Annäherungs-* bzw. *Vermeidungs-Leistungsziele* (approach und avoidance motivation) differenziert. Erstere beschreiben das Motiv, möglichst die eigenen Fähigkeiten bzw. Überlegenheit zu zeigen, während Letztere das Motiv beschreibt, eigene Unfähigkeit oder Misserfolg vor andern zu verbergen. In Ergänzung zu diesen bis jetzt formulierten Zielorientierungen postuliert Nicolls (1984) als weiteres Motiv *Arbeitsvermeidung*. Damit soll ein Motiv erfasst werden, das sich in Abgrenzung zu den bereits beschriebenen mit der Frage des Lernens bzw. Lernerfolges nicht mehr auseinandersetzt.

2 Bedeutung unterschiedlicher Zielorientierungen

Die unterschiedlichen Motive der Lernenden stehen in enger Beziehung zu den Schulleistungen. Zusammenfassend soll hier Folgendes verdeutlicht werden¹: Eine ausge-

prägte Orientierung an Lernzielen sichert in der Regel den Lernenden langfristiges Interesse (s. u.) und einen ihren Fähigkeiten angemessenen Leistungserfolg in der Schule. In Bezug auf die Lernleistungen konnte Köller (1998) für diese Gruppe einen deutlich höheren Wissenszuwachs nachweisen. Für Lernende mit einer ausgeprägten Orientierung an Leistungszielen ist die Befundlage weniger eindeutig; eher positiv ist sie in Bezug auf kurzzeitige Leistungen, jedoch weniger klar für die langfristige Beschäftigung mit Inhalten.

Ein deutlicher Unterschied zeigt sich zwischen Lern- und Leistungszielorientierung in der Bewältigung von Misserfolg. Lernende mit Lernzielorientierung zeigen bei Misserfolg in der Regel eher bewältigendes Verhalten, aufgrund ihrer Bereitschaft, sich anzustrengen. Im Unterschied dazu führen beide Arten von Leistungszielen (Annäherungs- und Vermeidungs-Leistungsziele) sowie Arbeitsvermeidung vor allem dann bei Misserfolgen zu hilflosen Reaktionen, wenn Lernende sich selbst als wenig fähig einschätzen. Vermeidungs-Leistungsziele und ganz speziell ausgeprägte Arbeitsvermeidung gehen entsprechend häufig mit schwachen Schulleistungen einher. Diese Lernenden verhalten sich bei schulischen Leistungsanforderungen zunehmend hilflos und attribuieren häufig auch ungünstig (Möller, 2006). Das bedeutet, etwas vereinfacht dargestellt, dass sie die Ursache für den eigenen Leistungserfolg ausserhalb ihrer selbst dem Zufall oder der «zu einfachen Aufgabe» zuschreiben und ihn nicht mit eigener Anstrengung erklären (Rheinberg, 2006c; Möller, 2006). Bei demotivierten Lernenden ist zudem oft die Tendenz festzustellen, bei offenen Aufgabenstellungen zu einfache oder aber viel zu anspruchsvolle Aufgaben zu wählen, was eine realistische Selbsteinschät-

¹ Für eine Darstellung entsprechender Befunde siehe Spinath und Schöne (2003, S. 34 ff.) sowie Köller und Schiefele (2006, S. 881).

zung ihres Leistungsniveaus im Sinne von Vermeidungs-Leistungszielen verhindert.

Es wird deutlich, dass die Orientierung an Lernzielen anzustreben ist und sowohl das Motiv des Vermeidungs-Leistungsziels als auch das der Arbeitsvermeidung problematisch sind.

3 Förderdiagnostische Erfassung der Zielorientierung

Wie können diese unterschiedlichen Zielorientierungen Lernender förderdiagnostisch valide erfasst werden? Im deutschen Sprachraum wurden von Balke & Stiensmeier-Pelster (1995) sowie von Köller und Baumert (1998) entsprechende Instrumente

entwickelt. Spinath, Stiensmeier-Pelster, Schöne und Dickhäuser (2002) legen, darauf aufbauend, mit den *Skalen zur Erfassung der Lern- und Leistungsmotivation* (SELLMO) ein für das vierte bis zehnte Schuljahr normiertes Instrument vor, das die Motivationslage Lernender entlang der oben erwähnten Kategorien *Lernziele*, *Annäherungs-Leistungsziele*, *Vermeidungs-Leistungsziele* und *Arbeitsvermeidung* auf einfache Art einzuschätzen erlaubt (vgl. Tab. 1)². Die Selbsteinschätzung kann in 10 bis 15 Minuten einzeln oder in Gruppen vorgenommen werden, sie bietet sich auch für Verlaufskontrollen an (Pre- und Posttest).

Tab. 1: Subskalen der SELLMO und Beispiel-Items (Spinath u. a., 2002, S. 20)

Skalen der Zielorientierung	Beispiel-Items
	In der Schule geht es mir darum ...
Lernziele	...etwas Interessantes zu lernen. ...die Unterrichtsinhalte wirklich zu verstehen.
Annäherungs-Leistungsziele	...bessere Noten zu bekommen als andere. ...dass andere denken, dass ich klug bin
Vermeidungs-Leistungsziele	...dass niemand merkt, wenn ich etwas nicht verstehe. ...zu verheimlichen, wenn ich weniger weiss als andere.
Arbeitsvermeidung	...nicht so schwer zu arbeiten. ...mit wenig Arbeit durch die Schule zu kommen.

4 Interventionsmöglichkeiten

In welcher Form soll nun eine SHP ihren Unterricht planend gestalten bzw. konkret intervenieren, um Lernende mit *ungünstigen Motiven* (geringer Lernzielorientierung, aber ausgeprägten Vermeidungs-Leistungszielen oder deutlicher Arbeitsvermeidung) zu unterstützen, sich (wieder verstärkt) an Lernzielen zu orientieren? Zuerst einmal kann festgehalten werden: Verstärkung der *Lernzielorientierung* bedeutet, so weit wie möglich Interessen und Neigungen der Ler-

nenden zu berücksichtigen (Hartertinger & Fölling-Albers, 2002). Lernen in einer öffentlichen Schule erlaubt jedoch aufgrund von Lehrplanvorgaben nicht nur interessegesteuertes Vorgehen; Lehrperson und Lernende sind in curriculare Vorgaben sowie in die mit dem Selektionsauftrag der Schule verbundenen Vergleichs- und Beurteilungsprozesse eingebunden.

² Zu Konstruktion und Eichung s. Spinath u. a. (2002, S. 13 ff.).

4.1 Realistische Selbsteinschätzung und günstige Attribuierung

Wie bereits oben erwähnt, fehlt bei Lernenden mit ungünstigen Motiven oft eine realistische Einschätzung der eigenen Leistung. Empirische Befunde aus Motivtrainings schlagen als erstes Element vor, Lernenden zu einem realistischen Anspruchsniveau in Bezug auf ihre Möglichkeiten zu verhelfen³. Das bedeutet, dass sie in ausgewählten Bereichen trainieren, Niveau, Fehlerzahl oder die angenommene Zeitdauer für das Lösen ihrer Aufgaben im Voraus einzuschätzen. Entsprechende in den Unterricht integrierte Trainings eignen sich am besten für Festigungs- und Übungssequenzen. Dieses Vorgehen hat zum Ziel, die Lernenden Aufgaben ihres mittleren Anspruchsniveaus erfolgreich ausführen zu lassen. Im positiven Fall wird das Niveau kontinuierlich gesteigert. Durch diese Schritte erleben sich die Lernenden als zunehmend kompetenter. Sie erleben, dass die persönliche Anstrengung Ursache ihres Erfolges ist und attribuieren entsprechend sinnvoller. Regelmässige individuelle Feedbacks der Lehrperson zu den Lernfortschritten sind Teil dieses Vorgehens. Sie verlangen, dass Lernfortschritte über die Zeit, sorgfältig, aber in einfacher Form festgehalten werden. Ziel ist, dass auch kleine Lernfortschritte wahrnehmbar gemacht werden.

Für etwas ältere Lernende schlägt Spinath (2005, S. 213) dazu den Einsatz strukturierter Lerntagebücher vor, um selbstreguliertes Lernen anzuregen. Dies setzt jedoch bereit selbstkompetentes Verhalten der Lernenden voraus.

4.2 Individuelle und soziale Bezugsnormorientierung

Ein zweites Element zur Förderung angemessener Lernmotive ist aufgrund empirischer Ergebnisse⁴ die ausdrückliche und bewusste Berücksichtigung einer *individuellen* im Unterschied zu einer *sozialen Bezugsnorm* bei der Bewertung von Lernleistungen. Wie ist dieser Unterschied zu verstehen? In der Literatur werden drei Formen von Bezugsnormen angeführt, eine soziale, eine kriteriale und eine individuelle. Aus motivationstheoretischer Sicht interessiert vor allem der Unterschied zwischen sozialer und individueller Bezugsnorm.

Wird eine *soziale Bezugsnorm* zur Bewertung angewendet, werden Lernleistungen in Bezug auf die relevante Bezugsgruppe verglichen; in der Schule ist dies in aller Regel die Klasse. Mit Notenvergleichen wird z. B. ein *interpersonaler* Quervergleich durchgeführt, der eine Rangierung ermöglicht. Eine ausgeprägte soziale Bezugsnormorientierung entspricht dem Selektionsauftrag der Schule und führt zu einer deutlichen Steigerung der Leistungszielorientierung.

Im Unterschied dazu wird bei einer Leistungsbewertung mittels *individueller Bezugsnorm* der Lernfortschritt eines Lernenden *intrapersonal* bewertet; der Vergleich findet im zeitlichen Verlauf in Bezug auf einen früheren Lernzeitpunkt statt, der Lernende wird mit sich selbst verglichen. Im Unterschied zur sozialen Bezugsnorm müssen wir davon ausgehen, dass eine individuelle Bezugsnormorientierung der Lehrperson (und in der Folge auch der Lernen-

³ Dazu wurden unterschiedliche Vorschläge konkretisiert: Borchert (2004, S. 713 ff.), Rheinberg und Günther (2005, S. 55 ff.), Rheinberg (2006c) und Spinath (2005).

⁴ Dazu zusammenfassend: Rheinberg (2006b) oder Rheinberg & Krug (2005).

den) ein Phänomen ist, welches nach aktiver Gestaltung durch die Lehrperson (oder SHP) verlangt. Der *intrapersonale* Vergleich ist ein klassisches pädagogisches Postulat, welches vielen Lehrpersonen bekannt und sogar seit 1831 dokumentiert ist: «Der Erzieher vergleicht seinen Zögling nicht mit anderen, er vergleicht ihn mit sich selbst», bemerkte Herbart (1831, zitiert nach Rheinberg, 2006a, S. 56).

In einer Reihe von Untersuchungen konnte bezüglich der individuellen Bezugsnormorientierung der Lehrperson besonders deutlich für leistungsschwache Lernende folgende (Motivations-)Effekte nachgewiesen werden (Rheinberg, 2006a, S. 58):

- geringere Furcht vor Misserfolg und mehr Hoffnung auf Erfolg
- weniger Prüfungsangst, weniger manifeste Angst und Schulunlust
- realistischere Zielsetzungen (günstigere Attributionen und Selbstbewertungen)
- höheres Selbstkonzept eigener Fähigkeiten⁵ – weniger Hilflosigkeit
- höhere Mitarbeitsfrequenz, mehr Spass am Unterricht und bessere Leistungen

Die beschriebenen Effekte betreffen also speziell die Lernenden mit den oben erwähnten problematischen Zielorientierungen (geringe Lernzielorientierung, jedoch ausgeprägte Vermeidungs-Leistungsziele oder deutliche Arbeitsvermeidung)⁶. Eine

⁵ Das «Selbstkonzept eigener Fähigkeiten» beschreibt die Selbsteinschätzung der eigenen (schulischen) Fähigkeiten (vgl. Spinath et al., 2002).

⁶ Die Beziehung zwischen Zielorientierung und Bezugsnormorientierung wird in diesem Zusammenhang augenfällig. Köller (2005, S. 198) spricht sogar von «zwei unterschiedlichen Bezeichnungen desselben Konstrukts»; siehe auch: Schöne et al. (2004).

individuelle Bezugsnorm der Lehrperson ist für eine verstärkte Orientierung an Lernzielen ausserordentlich unterstützend, umgekehrt verstärkt eine soziale Bezugsnorm der Lehrperson in unerwünschter Weise die Leistungszielorientierung bei Lernenden.

Erhöhtes Engagement der Lehrperson hat ganz allgemein auf Lernende eine positive Wirkung. Welches spezifische individualisierende Verhalten unterstützt die berichteten positiven Effekte? Krug & Lecybyl (2005) strukturieren das Interaktionsverhalten der Lehrperson nach den Kategorien *Verhalten im mündlichen Unterricht* (1), *Ursachenzuschreibung* (2), *Lob und Tadel* (3) und *Erwartungsausserungen* (4). Sie unterscheiden bei den idealtypischen Vorgaben zwischen dem handlungsleitenden Prinzip und spezifischen Reaktionen auf Erfolg bzw. Misserfolg. Die zweispaltige Tabelle 2 (siehe nächste Seite) erlaubt einen Vergleich der beiden Bezugsnormorientierungen im Sinne eines Kontrastes.

5 Abschluss

Individualisierung wurde in diesen Ausführungen aus der Sicht der Motive Lernender konkretisiert. Es wurde ein diagnostisches und zwei handlungsleitende Elemente zur Optimierung der Motive Lernender erläutert:

- Skalen zur Erfassung der Lern- und Leistungsmotivation (SELLMO)
- realistische Selbsteinschätzung und günstige Attribuierung
- individuelle Bezugsnormorientierung als günstiges Interaktionsverhalten
- Diese Ausführungen bieten die Möglichkeit, die eigene Unterrichtspraxis entsprechend zu analysieren und zu reflektieren.

Tab. 2: Idealtypisches Interaktionsverhalten der SHP (sprachlich leicht adaptiert, nach Krug & Lecybyl, 2005, S. 84 ff.).

	<i>Individuelle Bezugsnormorientierung</i>	<i>Soziale Bezugsnormorientierung</i>
	<i>Verhalten der SHP im mündlichen Unterricht (1)</i>	
<i>prinzipiell</i>	Den einzelnen Schüler bzw. Schülerin fordern, aber weder unter- noch überfordern	Angebotgleichheit für alle schaffen
<i>Reaktion auf Erfolg</i>	Beim Schüler bzw. Schülerin bleiben, um ihm/ihr weitere Leistungsfortschritte zu ermöglichen Fragen erweitern, differenzieren, im Schwierigkeitsgrad steigern	Richtigkeit bestätigen und im Stoff fortfahren Weitere Fragen an die Klasse stellen
<i>Reaktion auf Misserfolg</i>	Die richtige Antwort ermöglichen durch Neuformulierung der Frage, Umformulierung, Zusatzhilfen (Hinweise, Stichworte), Zeit zum Nachdenken geben	Andere Schülerinnen und Schüler aufrufen Frage selbst beantworten
	<i>Ursachenzuschreibung durch die SHP (Attribuierungen) (2)</i>	
<i>prinzipiell</i>	Vertrauen der Schülerin bzw. des Schülers in die eigene Tüchtigkeit stärken	Schulleistungen sind von der Höhe der Fähigkeiten abhängig.
<i>Reaktion auf Erfolg</i>	Rückführung des Handlungsergebnisses auf Tüchtigkeit sowie Anstrengung und Interesse <i>Beispiele: gut aufgepasst, gut nachgedacht, gut mitgearbeitet</i>	Rückführung des Handlungsergebnisses auf hohe geistige Fähigkeiten
<i>Reaktion auf Misserfolg</i>	Rückführung auf zu geringen Einsatz, wobei die Leistungsfähigkeit nicht in Frage gestellt wird Es wird betont, dass die Schülerin bzw. der Schüler noch besser nachdenken kann, aufmerksamer sein sollte etc.	Aus ethischen Gründen wurden in diese Kategorie keine Attribuierungen verbalisiert.*
	<i>Lob und Tadel durch die SHP (2)</i>	
<i>prinzipiell</i>	Leistungsrückmeldungen nach individuellen Standards	Leistungsrückmeldungen nach sozialen Gütekriterien
<i>Reaktion auf Erfolg</i>	Lob bei Leistungssteigerung und bei intensiver Anstrengung <i>Beispiel: Da hast du dich aber wirklich angestrengt.</i>	Lob bei überdurchschnittlichen Leistungen, unabhängig vom Anstrengungsgrad
<i>Reaktion auf Misserfolg</i>	Neutrale Rückmeldung oder Unzufriedenheit bei ausbleibenden Lernzuwächsen, expliziter Tadel wird aber nicht ausgesprochen	Der Lehrer lässt bei unterdurchschnittlichen Leistungen erkennen, dass er mit den Leistungen unzufrieden ist.
	<i>Erwartungsäusserungen durch die SHP (4)</i>	
<i>prinzipiell</i>	Die Lehrperson lässt erkennen, dass sie bei hinreichender Anstrengung mit Leistungssteigerung rechnet.	Die Lehrperson lässt den Zusammenhang zwischen Begabung und Leistungsfortschritten erkennen.
<i>Reaktion auf Erfolg</i>	Hervorhebung weiterer möglicher Leistungszuwächse. <i>Beispiel: Wenn du dir weiterhin so viel Mühe gibst, werden deine Leistungen noch weit besser.</i>	Erwartungen werden aus ethischen Gründen hier lediglich bei guten Schülerinnen bzw. Schülern im Hinblick auf die Aufgabenbewältigung geäußert. <i>Beispiel: Du wirst es schon schaffen.</i>
<i>Reaktion auf Misserfolg</i>	Die Lehrperson lässt erkennen, dass sie der Schülerin bzw. dem Schüler die richtige Antwort doch noch zutraut. <i>Beispiel: Wenn du nochmals nachdenkst, fällt dir die richtige Lösung bestimmt noch ein.</i>	Negative Erwartungsäusserungen erfolgen aus ethischen Gründen nicht.*

Legende: * = im Original so angegeben

Abschliessend soll noch auf zwei theoretische Aspekte hingewiesen werden.

Es könnte aufgrund der Argumentation missverständlich der Eindruck entstehen, soziale Bezugsnormen seien unnötig bzw. zu vermeiden (vgl. dazu auch Köller, 2005, S. 200 sowie Rheinberg, 2006a, S. 59). Aus soziologischer Perspektive geht die Bedeutung der sozialen Bezugsnorm jedoch weit über den hier referierten Rahmen der Bewertung von Lernleistungen hinaus. Als Element sozialer Vergleichsprozesse werden durch sie die in der Gruppe gültigen Normen erzeugt bzw. vermittelt. Aus der Sicht einer Integrativen Schulform (ISF) ist eine soziale Bezugsnorm deshalb eine bedeutsame Orientierungshilfe für Lernende mit Schulschwierigkeiten. Sie ermöglicht ihnen, die Annäherung an den Standard der Klasse in Bezug auf Lernen und Verhalten immer wieder zu (ver-)suchen. Sie öffnet einen gegen oben offenen Entwicklungsraum – eine Option, die Kleinklassen aufgrund des eingeschränkten Leistungs- und Verhaltensspektrums kaum zu bieten vermögen (Bless, 2000).

Die Beziehung zwischen den beiden Normorientierungen bleibt ein Spannungsverhältnis, welches im pädagogischen Alltag immer wieder aktiv zugunsten einer deutlich individuellen Bezugsnormorientierung bearbeitet werden muss.

Literatur

Balke, S. & Stiensmeier-Pelster, J. (1995). Die Erfassung der motivationalen Orientierung – eine deutsche Fassung der Motivational Orientation Scale (MOS-D). *Diagnostica*, 41, 80–94.

Bless, G. (2000). Schulische und ausserschulische Integration behinderter Menschen: Lernbehinderung. In J. Borchert (Hrsg.), *Handbuch der sonderpädagogischen Psychologie* (S. 440–453). Göttingen: Hogrefe.

Borchert, J. (2000). Motivation. In J. Borchert (Hrsg.), *Handbuch der sonderpädagogischen Psychologie* (S. 703–717). Göttingen: Hogrefe.

Dweck, C. S. (1986). Motivational processes affecting learning. *American Psychologist*, 41, 1040–1048.

Elliot, A. J. (1999). Approach and avoidance motivation and achievement goals. *Educational Psychologist*, 34, 169–189.

Harteringer, A. & Fölling-Albers, M. (2002). *Schüler motivieren und interessieren. Theoretische Ansätze – Ergebnisse der Forschung – Anregungen für die Praxis*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Köller, O. & Baumert, J. (1998). Ein deutsches Instrument zur Erfassung der Zielorientierung bei Schülerinnen und Schülern. *Diagnostica*, 44, 4, 173–181.

Köller, O. & Schiefele, U. (2006). Zielorientierung. In D. Rost (Hrsg.), *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie* (S. 880–887). Weinheim: PVU.

Köller, O. (1998). *Zielorientierungen und schulisches Lernen*. Münster: Waxmann.

Köller, O. (2005). Bezugsnormorientierung von Lehrkräften: Konzeptuelle Grundlagen, empirische Befunde und Ratschläge für praktisches Handeln. In R. Vollmeyer & J. Brunstein (Hrsg.), *Motivationspsychologie und ihre Anwendung* (S. 189–202). Stuttgart: Kohlhammer.

Krug, S. & Lecybyl, R. (2005). Die Wirkung experimentell variierten Lehrerverhaltens auf Unterrichtswahrnehmung und Leistung der Schüler. In F. Rheinberg & S. Krug (Hrsg.), *Motivationsförderung im Schulalltag. Konzeption, Realisation und Evaluation*. (S. 81–94). Göttingen: Hogrefe.

Möller, J. (2006). Attributionen. In D. Rost (Hrsg.), *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie* (S. 34–40). Weinheim: PVU.

Nicolls, J. G. (1984). Achievement motivation: Conceptions of ability, subjective experience, task choice and performance. *Psychological Review*, 91, 328–345.

- Rheinberg, F. & Günther, A. (2005). Ein Unterrichtsbeispiel zum lehrplanabgestimmten Einsatz individueller Bezugsnormen. In F. Rheinberg & S. Krug (Hrsg.), *Motivationsförderung im Schulalltag. Konzeption, Realisation und Evaluation* (S. 55–68). Göttingen: Hogrefe.
- Rheinberg, F. & Krug, S. (2005). *Motivationsförderung im Schulalltag. Konzeption, Realisation und Evaluation* (2. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Rheinberg, F. (2006a). Bezugsnormorientierung. In D. Rost (Hrsg.), *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie* (S. 55–62). Weinheim: PVU.
- Rheinberg, F. (2006b). Motivationstraining und Motivierung. In D. Rost (Hrsg.), *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie* (S. 510–515). Weinheim: PVU.
- Rheinberg, F. (2006c). *Motivation*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Schöne, C., Dickhäuser, O., Spinath, B. & Stiensmeier-Pelster, J. (2004). Zielorientierung und Bezugsnormorientierung: Zum Zusammenhang zweier Konzepte. *Zeitschrift für pädagogische Psychologie*, 18, 2, 93–99.
- Spinath, B. et al. (2002). *Die Skalen zur Erfassung des schulischen Selbstkonzepts (SESSKO)*. Göttingen: Hogrefe.
- Spinath, B., Stiensmeier-Pelster, J., Schöne, C. & Dickhäuser, O. (2002). *SELLMO. Skalen zur Erfassung der Lern- und Leistungsmotivation. Manual*. Göttingen: Hogrefe.
- Spinath, B. (2005). Motivation als Kompetenz: Wie wird Motivation lehr- und lernbar? In R. Vollmeyer & J. Brunstein (Hrsg.), *Motivationspsychologie und ihre Anwendung* (S. 203–219). Stuttgart: Kohlhammer.

Lic. phil. Rupert Tarnutzer
 Interkantonale Hochschule
 für Heilpädagogik
 Dozent Bereich Pädagogik bei
 Schulschwierigkeiten
 rupert.tarnutzer@hfh.ch

Dr. Hedwig Stauffer-Preis 2008

Der Basler Dr. Hedwig Stauffer-Preis, durch den herausragende Leistungen auf dem Gebiet der Heilpädagogik ausgezeichnet werden, ging dieses Jahr an die Solothurner Heilpädagogin und Psychotherapeutin *Katharina Bieber*. Dies in Anerkennung ihres langjährigen und kreativen Einsatzes für die Belange der Früherziehung behinderter Kinder und deren Eltern sowie ihrer Arbeit in der Ausbildung von Fachkräften und der Fort- und Weiterbildung im Erwachsenenbereich.

Ferner wurden ein Betrag von CHF 10 000.– einer früheren Preisträgerin, Frau *Brigitta Wisselaar*, Gründerin und Leiterin der privaten Kleinschule «Eccola» (Riehen), zugesprochen. Dies in Anbetracht des Brandschadens, den die Schule im Februar dieses Jahres zu erleiden hatte. (für den Stiftungsrat: *E. E. Kobi*, Luzern)